

2. Choriyev Anvar. Inson falsafasi: Inson to'g'risidagi falsafiy fikrlar taraqqiyoti. O'quv qo'llanma. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – B.40.
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – B. 225.
4. Mirziyoyev Sh.M.. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti 2019. –B.249.
5. Ouchi U. Metody organizatsii proizvodstva: yaponskiy i amerikanskiy podxod. M., 1984. 2. Ionin L.G. Sotsiologiya kultury. M., 1996.
6. Lapina S.V., Saranseva V.N. Kultura professionalnoy deyatelnosti. Mn.: Akademiya upravleniya pri Prezidente RB, 1997

YANGI O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI HUQUQIY TIZIM VA ISLOHOTLAR ASOSI

Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi
Abdumalikov Abbosbek Abrorbek o'g'li

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada huquqiy tizim va uning tavsifi, huquqiy tizim taraqqiyotining O'zbekiston Respublikasining amaldagi Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlar va amalg oshirilayotgan huquqiy islohotlar bilan bog'liq jarayonlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: huquq, konstitutsiya, huquqiy tizim, islohat, demokratiya, fuqarolik, millat, xalq.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются правовая система и её описание, процессы развития правовой системы, поправки к действующей Конституции Республики Узбекистан и текущие правовые реформы.

Ключевые слова: право, конституция, правовая система, реформа, демократия, гражданство, нация, народ.

ANNOTATION

This article describes the legal system and its description, the processes of development of the legal system, amendments to the current Constitution of the Republic of Uzbekistan and the ongoing legal reforms.

Keywords: law, constitution, legal system, reform, democracy, citizenship, nation, people.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahriridagi Konstitutsiyasi Yangi O'zbekistonda demokratik davlat qurish, fuqarolik jamiyatini qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan islohatlarning huquqiy asoslarini tashkil qiladi. Shuningdek, yangilangan Konstitutsiya Yangi O'zbekiston uchun muhim o'zgarish bo'lib, bu mamlakat, millat va xalq sifatida keyingi startegik qadamlarini aniqlab olishimiz uchun eng birinchi ahamiyatli masala va adolatli jamiyat qurish yo'lidagi ulkan qadamdir. Har qanday islohot va yangilanishlar Konstitutsiyamizda belgilangan inson huquqlarining ustuvorligi va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida amalga oshiriladi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, so'nggi olti yilda erishgan yutuqlarimiz, xususan, iqtisodiyot, inson huquqlari, odil sudlov, so'z va e'tiqod erkinligi, ijtimoiy himoya sohalaridagi yuzlab cheklovlarning olib tashlangani, konstitutsiyaviy himoyasini ta'minlash, bu yutuqlar, huquq va erkinliklardan nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlarimiz ham emin-erkin foydalanishi uchun ularni Konstitutsiyada muhrlab qo'yilishi eng muhim vazifalardan biri bo'lib muhrlab qo'yildi. Natijada yangi Konstitutsiyadagi moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Bundan ko'rinib turibdiki qabul qilingan Yangi Konstitutsiyaning qariyb 65 foizga ortdi va xalqimiz tomonidan kelib tushgan takliflar asosida yangilandi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasidagi "O'zbekiston – suveren demokratik respublika" qismi Yangilangan Konstitutsiyamizda "O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat" degan jumlasini yangilangan norma orqali mustahkamlab qo'yildi.[1]

Amaldagi Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, O'zbekiston huquqiy davlat tamoyili orqali mustahkamlandi. Shuningdek barcha jarayonlar qonuniy asoslar ustiga quriladi, barcha davlat xizmatchilaridan huquq doirasida fikrlash, barcha masalalarga huquqiy ko'z bilan qarash talab etiladi. Qolaversa, huquqiy davlatda barcha fuqarolar qonun oldida teng bo'lishini ta'minlaydi.

O'zbekiston o'zini ijtimoiy davlat deb e'lon qilishi bilan, har bir fuqarosiga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish majburiyatini olmoqda. Bu – mavjud resurslarni ijtimoiy adolat tamoyillari asosida taqsimlash, jamiyatda kuchli tabaqalanish avj olishiga yo'l qo'ymaslik, eng zaif qatlamlar uchun ham sifatli ta'lim va tibbiyot kafolatlanishi, samarali ijtimoiy himoya dasturlari ishlashi, imkoniyati cheklangan va qo'llovga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi va jozibador pensiya tizimi kabilarni anglatadi. Oddiyroq aytganda, eng kambag'al oilaning bolalarida ham sog'-salomat o'sib-ulg'ayib, yaxshi ta'lim olib, farovonlikka erishish imkoniyati bo'lishi kerak.

Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo'ladi. Davlat diniy e'tiqodidan qat'i nazar barchaga bir xil munosabatda bo'ladi, dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi.

Shuningdek, Yangi Konstitutsiyaning 154-moddasi bilan, 1-moddadagi qoidalarni qayta ko'rib chiqish mumkin emas, deb belgilandi. Xuddi shuningdek, 154-moddaning o'zidagi aynan shu qoidadan iborat band ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas.[2] Boshqacha aytganda, bu norma – O'zbekiston hech qachon demokratiyadan voz kechmasligi, huquqiy davlatchilikka sodiqligi, monarxiyaga yoki islomiy respublikaga aylanmasligini nazarda tutadi.

Yangilangan Konstitutsiyamizdagi muhim o'zgarishlardan yana biri, uning 15-moddasiga asosan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi.[3]

Konstitutsiyaning to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi fuqarolarga nafaqat qonunlar, balki bevosita Konstitutsiyadagi normalarga ham asoslangan holda ish olib borishga, xususan, sudga murojaat qilishga imkon beradi.

Referendumda qabul qilingan qonunga binoan, Oliy sud 3 oy ichida tegishli Plenum qarorini qabul qilishi kerak. Bu qaror asosida sudlar tomonidan Konstitutsiya normalarini to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi hujjat sifatida qo'llash yuzasidan yagona sud amaliyoti joriy etiladi.

Shuningdek, Konstitutsiyamizdagi yana bir muhim o'zgartirish: barcha noaniqliklar – inson foydasiga hal etiladi. Konstitutsiyaning yangi tahririga asosan “Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi”[4]. Ya'ni endilikda qonunchilikda aniq belgilab qo'yilmagan masalalarda ziddiyat yuzaga kelsa, masala davlat emas, inson foydasiga hal etiladi. Bundan tashqari, turli hujjatlarni yuritishda davlat organlari tomonidan xato-kamchilik o'tgan taqdirda, masalan, pensiya tayinlashda tegishli hujjatlar bazadan topilmay, noaniqlik yuzaga kelganida ham vaziyat fuqaro foydasiga hal etilishi kerak.

E'tiborlisi, Konstitutsiyamizga o'qituvchilar haqida modda qo'shildi. U ikki banddan iborat: “O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi”. “Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi”. [5]

Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga hayotimizning boshqa muhim sohalari va ustuvor yo'nalishlari qatori faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish, jamoatchilik nazorati institutini yanada rivojlantirishga oid normalar ham kiritilganini ta'kidlash lozim. Bundan ko'zlangan maqsad, shubhasiz, mamlakatimizda ochiqlik siyosatini davom ettirishdir. Avvalo, Konstitutsiyamizga ilk marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan alohida bob kiritildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning XIII bobi «Fuqarolik jamiyati institutlari» deb nomlandi.

Asosiy qonunimizning 69-moddasiga ko'ra: "Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi".[6]

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, Yangi Konstitutsiya orqali har bir insonning sha'ni va qadr-qimmatini huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Yurtimizning insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi huquqiy asoslandi.

Xalqimiz muallifligida ishlab chiqilgan Yangi O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023 yil
2. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston taraqqiyoti va ta'lim sohasidagi islohotlar. – Toshkent: "O'zbekiston", 2022 yil.
3. "O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi", <https://lex.uz>.

YANGI KONSTITUTSIYADA YOSHLAR HUQUQ MANFAATLARINI HIMOYASI MASALALARI

Namangan davlat universiteti
Jinoyat huquqi va protsessi kafedrasini mudiri
yu.f.d. (PhD) Atamirzaev Ibroxim Xakimovich

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangi taxrirda qabul qilingan Konstitutsiyada yoshlar masalasi hamda yoshlar huquq va manfaatlarini amalga oshirish borasida qilinayotgan amaliy ishlar va ularning mazmun mohiyati bayot qilingan.